

**PEDAGOGTIN SABAQ PROCESIN SHOLKEMLESTIRIW HAM BASQARIW
SHEBERLIGI**

Aytmuratov Baxtiyar Turganbaevich

Dene tarbiya ham sport bo'yinsha qanigelardi qayta tayarlaw ham qanigeligin arttiriw instituti Nókis filiali, Sport psixologiyasi, socialliq-gumanitar ham tabiiy-ilimiy panler kafedrası basligi, pedagogika panleri bo'yinsha filosofiya doktori (PhD)

E-mail: b_aytmuratov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15507363>

Anotasiya. Ushbu maqola umumta'lim maktablari o'qituvchilarida dars jarayonini tashkil etish va boshqarishdagi uchrayotgan muammolar va ularni echimiga bag'ishlandi. Bunda o'quv jarayoni samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan pedagogik strategiyalar, metodologiyalar va psixologik yondashuvlar keltirildi. Shuningdek, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, ularda o'z faoliyatini kreativ va tanqidiy tahlil qilishni kuchaytirish orqali ta'lim sifatini yaxshilash imkoniyatlari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, dars, mahorat, kompetentlik, metod, ijodkorlik, tashkilotchilik, tamoyillar.

Аннотация. Статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются учителя средних школ при организации и управлении учебным процессом, а также путем их решения. В нем были представлены педагогические стратегии, методики и психологические подходы, необходимые для повышения эффективности процесса обучения.

Также рассматривались возможности улучшения качества образования за счет повышения мотивации студентов и развития у них творческого и критического анализа собственной работы.

Ключевые слова: образование, воспитание, урок, умение, компетентность, метод, творчество, организация, принципы.

Annotation. The article is devoted to the problems that secondary school teachers face in organizing and managing the educational process, as well as ways to solve them. It presented pedagogical strategies, methods and psychological approaches necessary to improve the effectiveness of the learning process. Possibilities of improving the quality of education by increasing students' motivation and developing their creative and critical analysis of their own work were also considered.

Key words: education, upbringing, lesson, skill, competence, method, creativity, organization, principles.

Kirisiw.

Mámleketimizde oqıwshı jaslardı bilimli, jetik mádeniyatlı, keń dúnyaqaraslı, kreativ pikirlewshı hár tárepleme jetilissen shaxs etip tarbiyalaw bilimlendiriw sistemasınıń tiykarǵı wazıypalarınan biri bolıp esaplanadı, sebebi mámleketimizdiń gúllep jasnawı jaslar menen, jaslardıń miynetke, turmısqa tayarlıq dárejesi menen ólshenedi. Bul wazıypalardı ámelge asırıw ushın pedagog tek ǵana teoriyalıq bilimlerde iye bolıwı emes birinshi gezekte onıń is-háreketleri sabaq proceslerin durıs shólkemlestiriw hám basqarıw, sonday-aq, oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletlerin qalıplestiriwge hám shaxstı hár tárepleme rawajlandırıwǵa qaratılǵan bolıwı zárúr.

May, 2025-Yil

Pedagogtiń, oqıtıwshınıń tiykarǵı xızmeti sabaq procesin alıp barıw hám bul processtegi wazıypası oqıwshılardıǵa bilim beriw, kónlikpelerin qalıplestiriw hám tájiriybelerin rawajlandırıwdan ibarat. Bul processte barlıq oqıtıwshınıń iskerlik túri hám wazıypaları birdey, biraq nátiyjeler bir-birinen parıq qıladı. Bul parıqta nátiyjeniń tómen yamasa joqarı bolıwı pedagogtiń sheberligine baylanıslı boladı. Bul jerde tómendegi sorawlar payda boladı.

Pedagogikalıq sheberlik degen ne?

Onıń mánisi nelerden ibarat?

Olardı iyelew ushin nelerdi biliw kerek?

Tabıslı islew ushin hár bir pedagog pedagogikalıq kónlikpelerge iye bolıwı kerek, sebebi tek sheberlik pedagog jumısınń nátiyjelli bolıwın támiyinley aladı.

Pedagogikalıq sheberlik - bul pedagogtiń kásiplik iskerliginiń joqarı dárejesi. Sırtqı tárepten, bul keń kólemlı pedagogikalıq wazıypalardı tabıslı dóretiwshilik penen sheshiwde, tárbiyalıq jumıslardıń usıl hám maqsetlerin nátiyjeli ámelge asırıwda kózge taslanadı.

Pedagogikalıq sheberlik - bul pedagogikalıq wazıypalardı orınlawdı támiyinleytuǵın bilim, kónlikpe, uqıp, ruwxıy procesler, jeke pazıyletlerdiń funkcional sisteması. Usı mániste pedagogikalıq sheberlik pedagog shaxsı, óz betinshe, dóretiwshilik hám professional tárizde pedagogikalıq iskerlik penen shuǵıllanıw qábiletiniń kórinisi bolıp tabıladı.

Pedagogika tarawı tómendegi komponentlerdi óz ishine aladı:

Bunda pedagog shaxsınıń:

I. professional-pedagogikalıq baǵdarı.

II. tiyisli kásiplik bilimler.

III. kásiplik jaqtan zárúr bolǵan kónlikpeler, uqıp hám qábiletler.

IV. profesional dóretiwshilik.

Muǵallimniń iskerligi tiykarınan dóretiwshilik, sebebi ol tez sheshiwdi talap etetuǵın hár túrli jaǵdaylardı óz ishine aladı. Ádette, bunday jaǵdaylar standart emes, sonıń ushin muǵallım mashqalalarga hár túrli sheshimler tabıwı kerek - bul bolsa óz jumısına dóretiwshilik qatnas jasawdı talap etedi.

Pedagogikalıq dóretiwshilikniń ózine tánligi muǵallım jumısınń ózine tán ózgeshelikleri menen belgilenedi: oqıtıw, tárbiyalaw hám rawajlandırıw - bul oqıwshılardıń shaxsın, minez-qulqın, dúnyaqarasın, isenimin, sanasın, minez-qulqın qalıplestiriw menen baylanıslı san-sanaqsız pedagogikalıq jaǵdaylardı óz ishine alǵan process. Bul wazıypalardı sheshiw jolları, usılları (metodikaları), quralların izlewde, olardı qollanıw texnologiyasında oqıtıwshınıń dóretiwshilik potencialı kórinedi.

Tek dóretiwshilik penen isleytuǵın muǵallım balalar, jas óspirimler, jaslarǵa tálim-tárbiya beriwı, eń jaqsı pedagogikalıq ámeliyatlardı úyreniwı hám olardan paydalanıwı múmkin.

Sheberlik - "ustalıq," "epshillik" mánilerin anlatadı. Házirgi zaman pedagogikası hám psixologiyası "pedagogikalıq sheberlik" anlatpasına túrlishe túsiniw beredi. Atap aytqanda, "Pedagogikalıq enciklorediya"da tómendegishe túsindirilgen: "Óz kásibiniń sheber ustası bolǵan, joqarı dárejede mádeniyatlı, óz pánin tereń biletuǵın, túrles pánler tarawların jaqsı talqılay alatuǵın, tárbiyalaw hám oqıtıw metodikasın jetik iyelegen qánige bul sheber pedagog bolıp esaplanadı."

Usı anıqlamanıń mazmunınan kelip shıǵıp, oqıtıwshınıń pedagogikalıq sheberligi túsiniw

mazmunın tómendegishe túsindiriw múmkin:

1. Mádeniyattıń joqarı dárejesi, bilimlilik hám aqıl-parasatlılıqtıń joqarı kórsetkishi.
2. Óz pánine tiyisli bilimlerdiń jetik iyesi.
3. Pedagogika hám psixologiya sıyaqlı pánler tarawındaǵı bilimlerdi puxta iyelegenligi, olardan kásiplik iskerliginde paydalana alıwı.
4. Oqıw-tárbiya jumısları metodikasın jetik biliwi.

Pedagogikalıq sheberlik sisteması tómendegi óz ara baylanıslı bolǵan tiykarǵı quramlıq bólimlerden ibarat:

1. Pedagog shaxsınıń insanpárwarlıq baǵdarına iye bolıwı: yaǵnıy, tálim alıwshılardıń dini, rasası, milleti, social kelip shıǵıwına qaramastan, olardıń barlıǵına birdey qatnasta bolıwı, muǵallimniń oqıwshıdı óziniń perzenti sıyaqlı jaqsı kórip, mehir menen onıń qálewı hám erk-iradasin durıs baǵdarlaw tiykarında oqıtıwı hám yerkin pikirleytuǵın, aktiv, barkamal áwlad yetip tárbiyalawı túsiniledi.

2. Kásiplik bilimlilik, muǵallimler tálim-tárbiyanıń metodologiyalıq tiykarları, mámlekettiń ekonomikası hám siyasatı, qánigelik pánleri, olardı oqıtıw metodikası, pedagogika hám psixologiyadan kásiplik bilimlerde iye bolıwı talap etiledi.

3. Oqıtıwshıdan pedagogikalıq qábiletke iye bolıwı talap etiledi. Shaxstıń belgili bir xızmetin tabıslı ámelge asırıw shárti yesaplangan hám bunıń ushın zárúr bolǵan bilimlerde iyelew dinamikasında júzege keletuǵın parıqlarda kórinetuǵın individual-psixologiyalıq qásiyet qábilet dep ataladı.

4. Pedagoglar pedagogikalıq texnika iyeleri bolıwı kerek. Pedagogikalıq texnikanıń quramlı bólimleri: pedagogtıń sóylew qábileti; pedagogtıń mimikası hám pantomimikası; pedagogtıń óz psixologiyalıq (ruwxıy) jaǵdayın basqara alıwı; aktyorlıq hám rejissyorlıq sheberlikleri kompleksinen ibarat.

Pedagog shaxsınıń insanpárwarlıq baǵıtına iye bolıwı bilim alıwshı shaxsın húrmet etiwı, ayırım mashqalalardı ózin bilim alıwshı ornında sezip sheshe alıwı, ádil bolıwı, pedagogikalıq xızmettiń bas maqseti - jámiyet, mámleket hám shańaraq aldında óziniń juwapkershiligin tereń ańlaytuǵın, erkin pikirleytuǵın, aktiv, mánawiyatı joqarı, Watansúyiwshi, el súyiwshi, barkamal áwladtı tárbiyalawdan ibarat dep biliwi kerek. Ullı oyshıl babamız Ibn Sino muǵallım shaxsında hadallıq, ádillik, miynet súygishlik, pıdaylıq, adamgershilik sıyaqlı pazıyetlerdi qádirlegen.

Insanıyılıq sheber pedagog iskerliginiń barlıq táreplerin qamtıp aladı hám onıń anıq wazıypaların belgilep beredi. Insanıyılıq degende, bilim alıwshılardıń dini, rasası, milleti, sociallıq kelip shıǵıwına qaramastan, olardıń hámmesine birdey múnásibette bolıwı túsiniledi. Hár bir bilim alıwshıǵa insanıyılıq kózqarasınan qatnas jasaw kerek.

Tálim-tárbiya alıwshılardıǵa qarata, tálim beriwshiniń júzinde mólsherlengen qatańlıq, mólsherlengen talapshańlıq, mólsherlengen kúlki, sheksiz mehir-muhabbat, sheksiz qayırqomlıq aralasıp turıwı kerek. Sebebi, oqıtıwshınıń ruwxıy-ádep-ikramlılıq hám sırtqı kelbeti arasındaǵı úzliksizlik, sáykeslik belgili dárejede oqıwshılarına kóshedi. L.N.Tolstoy sózi menen aytqanda, kásibin súygen, oqıtatuǵın pánin tereń biletuǵın muǵallım jaqsı muǵallım. Oqıtatuǵın páninen bilimi tómencelew, biraq oqıwshılardıń olardıń ata-analarınday qádirleytuǵın muǵallım, burınǵı muǵallımnen jaqsıraq. Óz kásibin súetuǵın, oqıtatuǵın pánin tereń biletuǵın, oqıwshılardıń olardıń ata-analarınday jaqsı kóretuǵın muǵallım - jetik muǵallım.

May, 2025-Yil

Balalardı jaqsı kóre biliw, olarğa öz ata-analarınday miyrim-shápáát kórsete biliw, sheber pedagogtıń áhmiyetli insanılıq pazıyletlerinen biri. Pedagog bárqulla, bilim alıwshılarğa miyrim-shápáát kórsete alıwı kerek. Öz bilim alıwshısı haqqında asıǵıslıq penen juwmaq shıǵarmawı, olardıń eń kishi jetiskenliklerin de abaylap, kóbirek xoshametlewi kerek.

Bilim alıwshılar arasında muǵallimniń "súyikli" yamasa "jaman" kóretuǵın tárbiyalanıwshılardıń bolıwı, oqıwshılarda muǵallimge bolǵan húrmetti sóndiredi. Hár qanday bos hám shala ózlestiriwshi, "tárbiyası qıyn" bilim alıwshı menen isleskende pedagog oqıwshıdaǵı biliner-bilinbes, biraq eń áhmiyetli unamlı pazıyletlerdi kóre alıwı hám ondaǵı bar kemshiliklerdi saplastırıwda olardan sheberlik penen paydalana alıwı kerek.

Pedagogtıń jeke pazıyletleri sistemasında pedagogikalıq xızmetke bolǵan talap degen áhmiyetli kásiplik baǵdar bar bolıp, ol pedagogikalıq sheberlikti iyelewdе ayrıqsha áhmiyetke iye. Talap - zárúrlık, mútájlik, ishki shaqırıwshı mánislerin ańlatadı. Bunday professional ózgesheliklerdi S.Baranov hám basqa alımlar tómendegishe túsindiredi: pedagogikalıq iskerlikke bolǵan talap professional sheberliktegi pedagogtıń jeke qásiyetlerin belgileytuǵın qádirlı baha bolıp, ol ózinde:..."balalarǵa qızıǵıw hám muhabbattı; pedagogta jumısına bolǵan arızıw háwesti; psixologiyalıq-pedagogikalıq ziyreklık hám baqlawshılıqtı jámleydi."

Pedagogtıń tálim alıwshılarǵa bolǵan miyirmanlıǵı, jaqsılıǵı, balalardı súyiwi, insanıy talapshańlıq tiykarında kórilıwi kerek. Insanılıqqa tiykarlangan talapshańlıq bilim alıwshılardı intizamǵa shaqıradı, óz minez-qulqı haqqında oylawdı, ózine basqalar kózi menen qarawdı, unamsız qásiyetlerin qayta tárbiyalawdı, unamlı pazıyletlerin jetilistiriwdi jolǵa qoyıwǵa shaqırıw maqsetine erisedi. Bunıń ushın pedagog talapshańlıqtıń normasını biliwi kerek. Talap perspektivalı bolıp, balanıń keleshekтеgi ómiri, iskerligin rawajlandırıwǵa qaratılǵan bolıwı kerek.

Jámıyetlik turmis nizamların anıq túsiniw, milliy-ádep-ikramlılıq qádiriyat, ideologiya mazmunın ańlaw, bilim alıwshılarda ata-babalar ruwxına húrmetti, ilimiy dúnya qarastı qáliplestiriwde úlken áhmiyetke iye.

Solay etip, pedagog jeke pazıyletiniń áhmiyetli faktori, ótmish miyrasın jetik biliw, qádiriyatlar, úrp-ádetler mazmunın ańlaw, sociallıq rawajlanıw nizamlıqların túsiniw arqalı ilimiy dúnyaqarastı ózinde tárbiyalay alıwı kerek. Ullı babalarımızdıń sózi menen aytqanda, tárbiyashınıń ózi tárbiyalanǵan bolıwı kerek.

Kásiplik bilimlik pedagogikalıq sheberliktiń tıp tiykarın quraydı.

Oqıtıwshı tálim-tárbiyanıń metodologiyalıq tiykarları, mámleketniń ekonomikası hám siyasatı, qánigelik páni, onı oqıtıw metodikası, pedagogika, psixologiya hám basqa pánler tiykarları kompleksin qurawshı kásiplik bilimlerde iye bolıwı talap etiledi. Sonıń menen birge, Ózbekstanıń óz rawajlanıw jolınıń mánisin, milliy tárbiyanıń mánisi hám mazmunın tereń túsiniwi, tereń ilimiy-teoriyalıq potencialı, pedagogikalıq dóretilishilik, óz pániniń tárbiyalıq imkaniyatların jetik biliwi, pedagogikalıq bilimlerde jetilistiriwge umtılıwı, mámleketimiz Prezidentiniń ishki hám sırtqı siyasatınan xabardar bolıwı, ózbek xalqınıń dástúrleri, qádiriyatları, úrp-ádetlerin jaqsı túsiniwi, siyasat, tariyx, mádeniyat, ruwxıyılıq, ádebiyat hám kórkem óner, ádep-ikramlılıq, dintanıwshılıq, huqıqtanıw, úlketanıw, texnikaǵa baylanıslı maǵlıwmatlardan xabardar bolıwı, etnopedagogika, etnopsixologiyaǵa baylanıslı bilimlerde tereń iyelegen bolıwı lazım.

Kásiplik bilimler tiykarında pedagogtıń is-háreketi hám minez-qulqınıń tiykarın

May, 2025-Yil

quraytuġın, pedagogikalıq prinsipler hám qaġıydalar júzege keledi. Bul prinsipler hám qaġıydalardı hár bir pedagog óz tájiriybesi hám iyelegen bilimlerine tayanıp jaratadı hám olardı turaqlı ráwishte jetilistirip baradı.

Juwmaqlap aytqanda, oqıtıwshınıń kásiplik sheberligi, tek ġana sabaqlardıń sapalı hám nátiyjeli, nátiyjeli bolıwın, xalıqaralıq bahalaw shólkemleriniń talaplarına joqarı dárejede juwap beriwin támiyinlep qoymastan, sonıń menen birge, bilimlendiriwdiń bas maqseti bolġan jámiyet, mámleket hám shańaraq aldında óziniń juwapkershiligin tereń ańlaytuġın, erkin pikirleytuġın, belsendi, ilimdi, ádep-ikramlılıqtı, miynetti hám haqıyqatlıqtı súetuġın, kishipeyil shaxslardı da óziniń unamlı tásirin tiygizedi.

Ádebiyatlar dizimi:

1. Ózbekstan Respublikasınıń “Bilimlendiriw haqqında”ġı nızamı.
2. Ózbekstan Respublikası Xalıq bilimlendiriw ministriniń 2021-jıl 17-dekabrdegi 406-sanlı buyırġı.
3. G.O. Ochilova, S.Sh.Akbarova - Kásiplik kompetenciya. Sabaqlıq. Tashkent. 2022. 325 bet.
5. Jas ilimpazlar ilimiy-ámeliy konferenciya. in-academy.uz/index.php/yo.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH